

Soliyev Elyorbek Muhammadmo`sa ug`li
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o`zbek tili va adabiyoti universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5978909>

TARJIMA, TAFSIR VA TA`VIL ORASIDAGI FARQLAR

Annotatsiya: ushbu maqolada "Tafsir, ta`vil va tarjima" so`zlari ilmiy-amaliy misollari bilan yoritildi.

Kalit so`zlar: tarjima, tafsir, ta`vil

Tarjima- arab tilida "tarjama" so`zidan kelib chiqqan. Uning lug`atdagi ma`nosi "tarjima qilmoq" (bir tildan boshqa tilga), "izohlamoq, tushuntirmoq, sharhlamoq" degan ma`nolarni anglatadi.

Tarjima ma`nolarini ta`rifiga kirishishdan oldin uni asli nima, qaysi tildan bizlarga kirib kelgan hamda hozir qanday holda qo`llanilmoqda kabi masalalarga e`tibor berishni lozim deb topdim. Aslida ham, ilmiy sanataga ko`ra shu borada tanishtirish lozim. Bu hozirda ko`pchilik tarafidan e`tirof qilingan qarash. Ulamolalar tarjima so`zining o`zida ham ko`p fikrlar bildirishgan ulardan o`zim hamda katta ulomolarimiz e`tirof etgan istilohlarni keltirib o`taman.

"Tarjima" so`zi arab tilidan olingan bo`lib "tarjima qilish, ifodalsh va tushuntirish" degan ma`nolarni anglatadi. Arablar tarjima so`zining turli xil ma`nolarda ishlatgani sababidan uni to`rt turga bo`lishgan.

1. "bir insonga yetmagan gapni yetkazish" degan ma`noda ishlatishgan.

2. "inson o`ziga yetib kelgan ma`lumotni tushuntirib berish" degan ma`noda ishlatganlar. Unga misol tariqasida Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuri "Qur`on tarjimoni" deb e`tirof qilganlari ham keltirilgan ma`lumotni quvatlaydi.

3. "inson o`ziga boshqa tildan yetib kelgan ma`noni tushuntirib berishi"

4. "kalomni bir tildan boshqa tilga tarjima qilish"

Shu o`rinda hozirgi kunda urfiy ma`nosini ham keltirish maqsadga muvofiqdir.

"Bir kalomning ma`nosi borasida boshqa tildagi kalomni ibora keltirish hamda maqsad, ma`nolariga rioya qilgangan holda".

«ta`bir» degan so`z, bu odatda undan so`ng biron-bir qoida yoki qayd keladi;

- « o`ziga boshqa tildan yetib kelgan ma`noni » Ushbu kalomni yoritish bilan tafsir ham kirib ketadi;

- «boshqa kalomga» Shu gapni keltirish bilan tafsirlar, ya`ni o`z tilida tafsir qilingan kitoblar chiqib ketadi.

- «boshqa tildan» Asldagi til bilan qilingan tafsirlar chiqib ketadi.

- Ilmiy ishlarni har tomonlama izlab o`rganib chiqish maqsadida uni hozirgi zamonaviy lag`atlarda ko`rib chiqildi.

TARJIMA - bir tildagi matnni boshqa tilda qayta yaratish san'atidan iborat adabiy ijod turi. Tarjima millatlararo muloqotning eng muhim ko'rinishi. Uslubiyat va qayta tiklangan matn xususiyatiga qarab badiiy tarjima, ilmiy tarjima va boshqa turlariga ajratiladi. Asl nusxani aks ettirish tarziga ko'ra tafsir, tabdil, sharh kabi ko'rinishlarga ham ega bo'lishi mumkin. Tarjima davrlarda turli qabilaga mansub kishilar orasidagi o'zaro aloqa, muloqot ehtiyoji tufayli yuzaga kelgan. Tilmochlik deb ataladigan bu og'zaki turi hozirda ham saqlangan. Zamonlar osha tarjimaga bo'lgan talablar yangilana boradi. Ammo uning ijodiy xarakteri, qayta yaratish san'ati ekanligi o'zgarmaydi. Tarjimaning ko'lami va taraqqiyoti har bir xalqning ma'rifiy darajasiga bog'liq va o'z navbatida, u millatning ijtimoiy tafakkuriga samarali ta'sir etadi. «Tarjima» termini bir tildan ikkinchi tilga o'girish jarayonini, shuningdek, tayyor tarjima asarini anglatadi. Badiiy tarjimaning asosiy xususiyati tilning badiiy vazifasidan kelib chiqadi.

Til badiiy asarda estetik hodisa, san'at faktiga aylanadi. Tarjimada ana shu obrazli ifodaviy tildagi badiiy ma'noni boshqa tilning obrazli ifodaviy zaminiga o'tkazish, obrazni obraz bilan qayta ifodalash jarayoni yuz beradi. Shuning uchun tarjimon asardagi voqealarning badiiy tafakkur jarayonini yangidan idrok etadi. Zamonaviy tarjima talablariga asosan tarjimon asliyatning san'at asari sifatida shakl va mazmun birligini qayta yaratishi, milliy va individual xususiyatlarini saqlashi lozim. Tarjimon ona tilining rivojlanish darajasi, tarjimonchilik an'analari, tajribalariga suyanadi, turli xil tafovutlarning mavjudligini hisobga oladi. Tarjimonning ijodiy qobiliyati va bilimi uning imkoniyatlarini kengaytiradi. Tarjima jarayonida tarjimon hamma vaqt o'z ona tilida fikrlaydi, ona tili unga tahlil quroli, sinov mezon bo'lib xizmat qiladi. Nizomiyning «Xusrav va Shirin» dostonini o'g'irgan Qutb («...Nizomiy bolidan holvo pishurdim»). Tarjima nusxa ko'chirish kabi bir ish bo'lmay, ijodiy jarayon ekanini, tarjimon esa boldan holva pishiruvchi mohir yozuvchi bo'lishi kerakligini aytadi. Turli davrlarda muayyan hududdagi adabiy muhit, ayniqsa, maxsus tarjima maktablarining yuzaga kelganligining o'ziyoq uning shakllangan tamoyillari, an'analari bo'lganligini ko'rsatadi. Hozirgi davrda har bir taraqqiy etgan xalq jahondagi yuzlab xalqlar tilidan o'z ona tiliga ilm-fan va madaniyatning o'nlab sohalariga oid materiallarni (lirik she'rlar, xabarlar, texnologiya adabiyoti va boshqalarni) tarjima qiladi. Tarjima nusxa ko'chirish emas, tarjimonning estetik ehtiyoji uning ixtiyoridan tashqari, tarjimada iz qoldiradi. Yozuvchi hayot voqealaridan olgan mushohadalarini tilda badiiy ifodalasa, tarjimon asliyat matnini yangi til vositasida qayta gavdalantiradi. Buning uchun u asarda tilga olingan voqelikning muallif darajasida puxta bilishi kerak. Har bir xalq adabiyotining rivojlanishida tarjimachilikning ta'siri katta bo'ladi, ham tarjimachilik qadimdan rivojlangan. Mahmud Koshg'ariy, Rabg'uziy, Qutb, Navoiy, Bobur, Munis, Ogahiy va boshqalar ijodida tarjima katta o'rin egallaydi. 20-asr o'zbek yozuvchilaridan Cho'lpon, G'afur G'ulom, Oybek, Abdulla Qahhor, Mirtemir, Shayxzoda, Mirzakalon Ismoilov, Asqad Muxtor, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Muhammad Ali va boshqalar badiiy tarjima sohasida ham samarali ijod qilganlar. Badiiy tarjima sohasida M.Osim, N.Alimuhamedov, SH.Shomuhamedov, K.Qaxxorova, O.Sharopov, Sh.Tolipov, V.Ro'zimatov, Q.Mirmuhamedov, A.Rashidov, M.Hakimov, I.G'afurov, M.Mirzoidov, To'rabekov, T.Alimov va boshqalar professional tarjimon sifatida tanilganlar. O'zbek tilida

ilmiy texnikaviy, ijtimoiy, siyosiy adabiyotlar tarjimachiligida ham katta yutuqlarga erishilgan. Bunda. Rahimov, Shomahmudov, Tincherova kabi tarjimonlarning hissasi katta. Tarjima amaliyotini, uning o'ziga xosliklarini, tarixini, tamoyillari, prinsip va qonuniyatlarini tarjimashunoslik fani o'rganadi, tarjimonga o'girish uchun asar tanlash, tillararo tafovutlar hamda asliyatga xos boshqa xususiyatlarni, milliy-adabiy an'analarni hisobga olgan holda ish tutishda yordam beradi. 20-asr o'zbek adabiyotida tarjimashunoslik maxsus fan tarmog'i sifatida yuzaga keldi va shakllandi. Cho'lpon, Sanjar kabi mohir tarjimonlar nafaqat bu davr tarjima adabiyotini, ayni paytda tarjimashunoslik ilmini ham boshlab berganlar, tarjima haqida maqola va risolalar bitganlar. O'zbekistonda tarjimashunoslik maxsus ilm sifatida o'tgan asrning 2-yarmidan shakllandi. Asr oxiriga kelib, bu sohada 10 ga yaqin fan doktori, 50 dan ortiq fan nomzodi yetishib chiqdi. Profesir J. Sharipov tadqiqotlari asosan adabiyotimiz tarixida tarjimaning o'rmini ko'rsatishga bag'ishlangan bo'lsa, profesor. F. Salomov asosan zamonaviy tarjimashunoslik masalalari bilan shug'ullandi, tarjima jarayoniga til hamda adabiy an'analarning ta'sirini ko'rsatib berdi. N. Komilov esa mumtoz janrlarning o'tmish va hozirdagi tarjimalarini tadqiq etdi. O'zbek tarjimashunosligi asosan adabiy yo'nalishda taraqqiy etgan. Tarjimaning lisoniy jihatlari keyinroq - o'zbek tiliga ko'pgina xorijiy tillardan bevosita o'girishga bag'ishlandi.

"Tafsir- lug'atda: "izohlash" va "bayon" degan ma'nolarni anglatadi. Ushbu ma'no Qur'oni karimning "Furqon" surasida ham kelgan. Alloh taolo marhamat qiladi: "Ular senga biror masal keltirsalar, Biz, albatta, senga haqni va go'zal sharhini keltiramiz". (Furqon 33-oyat). (bayon va tafsilan).

Istelohda esa, ulamolar tafsirga turlicha ta'rif berganlar. Shulardan biri Imom Suyutiy shunday ta'rif bergan: "U- oyatlarning nozil bo'lishi, shuu'ni, qissalari, nozil bo'lish sabablarini bilish. So'ngra, Makkiy va Madaniy oyatlar tartibi, muhkam va mutashobih bayoni, nosix va mansuxi, xos va ommasi, muqlaq va muqayyadi, mujmal va mufassari, halol va haromi, va'da va vai'yd, buyruq va qaytariqlari, ibrat va shu kabilarini bilishdir".

Abu Hayyon rohmatallohi alayhi shunday ta'rif beradilar: "U- Qur'on lafzlari bilan, uning madlullari, ifrod va tarkibiy hukmlari, tarkib holati ehtimol qiladigan ma'nolar va mana shularning tamomi bahs qilinadigan ilmdir". Bu ta'rifda juda ko'p noqisliklar bor.

Imom Zarkashiyning ta'rifi yuqoridagi ikki ta'rifdan ham ravshanroqdir. "Tafsir: Alloh taoloning Rasuli Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Allohning kitobi, uning ma'nolarining bayoni, hukmlarini chiqarib olish u ila tushuniladigan, lug'at, nahv, sarf, ilmul bayon, usulul fiqh va qirotlar unga madad beradigan, sababi nuzul, nosix va mansuxni bilishga ehtiyoj bo'ladigan ilmdir".

Biz zikr qilgandan boshqa ko'plab ta'riflar bor. Barchasi mana bunga muvofiq keladi: "albatta, tafsir ilmi- Bashariyat toqati miqdoricha Alloh taoloning murodi haqida bahs qilinadigan ilm. Bas mana shu ma'nolarni tushunish va murodning bayoni tavaqquf qiladigan barchasini o'z ichiga qamrab oladi".

Ta'vil lug'atda: "Qaytish" degan ma'noda. Ya'ni: so'zni ehtimoli bor ma'noga qaytarish deyiladi.

Istelohda esa, Salaf ulamolari ta'vilni ikki xil ma'nosi bor deganlar. Birinchisi: bir kalomning tafsiri va uning ma'nosining bayoni. Mana shu ta'rifga binoan "Tafsir" va "Ta'vil" o'zaro ma'nodosh, sinonim hisoblanadi.

Ikkinchisi: kalomdan iroda qilingan narsaning ayni o'zidir. Ya'ni: kalom agar, bir narsani talabi haqida bo'lsa, uning ta'vili: talab qilinganning o'zi hisoblanadi. Agar, kalom xabariy bo'lsa, uning ta'vili: xabar berilgan narsaning ayni o'zi bo'ladi.

Ta'vil va tafsir orasidagi farqlar:

Tafsir ulamolari tafsir va ta'vil orasidagi farq borasida turlicha yo'lni tutganlar. Ba'zi olimlar "Tafsir" va "Ta'vil" ikkisi ham bir ma'noda deganlar. Ayrim olimlar esa, ikkisini orasini farqlaganlar. Shulardan biri Rog'ib Asfahoniy. U kishi shunday deydilar: "Tafsir: ta'vilga nisbatan omroq. Ko'pincha tafsir lafzlarda, ta'vil esa, ma'nolarda ishlatiladi. Va yana ta'vil ko'pincha Ilohiy kitoblarda ishlatildi. Tafsir esa, Ilohiy kitoblarda ham, boshqalarda ham ishlatiladi.

Abu Tolib As-Sa'labiy aytadi: "Tafsir: lafzning vaz'i haqiqiy yoki majoz ekanini bayon qilishdir. Masalan: "الصراط" so'zini "الطريق" ya'ni "yo'l" deb tafsir qilishga yoki, "الصيد" so'zini "المطر" deb tafsirlashga o'xshashdir. Ta'vil esa: lafzning botinini tafsirlash. U arab tilidagi "الأول" so'zidan olingan, ma'nosi "ishni natija, oqibatiga qaytarishdir". Ta'vil: iroda qilinganni haqiqati haqida xabar beradi. Tafsir: iroda qilinganni dalili haqida xabar beradi.

Al-Bag'oviy aytadi: "Ta'vil: oyatni o'zindan avvalgi va keyingilariga muvofiq holda kitob va istinbot olinadigan sunnatga xilof qilmasdan ehtimolli ma'noga burishdir. Va Tafsir: oyatning sababi nuzuli, sha'ni va qissalari haqidagi kalomdir".

ADABIYOTLAR:

1. Shayx Muhammad Abdul Aziym Zarqoniy. Manahil ul-Irfon fi ulumil Qur'on. Nashri 1998-yilda – B.88.
2. Hofiz Jaloliddin Abdurahmon as-Suyutiy. Al-Itqon fi ulumil-Qur'on.– Qohira: Darul-G'oddi al-Jadiyd; 2006 m – 4-juz.
3. "O'zbek tilining izohli lug'ati" 116-beti (T) harfi. O'zbekiston vazirlar mahkamasi vakillari.
4. Tafsir as-Samarqandiy. 1-juz – B. 15.
5. "Al-Itqon fi ulumil-Qur'on. – B. 173/2.